

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich	
RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjayev Anvar Rasulovich	
TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG‘LARI HISOBIGA MOLIYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o‘g‘li	
KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO‘NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna	
YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA QO‘LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne‘matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek	
ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	43
Буранова Лола Вахобовна	
ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли	
ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna	
XIZMAT KO‘RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA.....	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna	
QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG‘OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o‘g‘li	
INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI.....	73
Abdullo Sohibov	
O‘ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
KORXONALAR MOLIYAVIY HOLATINI MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o‘g‘li	
BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA)	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI	118
Ollokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOXOBCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH..... 161	
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIVAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LGHASHNING METODOLOGIK MODEL VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich MOLIVAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	

TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI.....	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI.....	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI.....	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI.....	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI.....	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLİYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBASI: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI.....	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLİYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQLASHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES.....	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI.....	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li	

QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	322
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li	
INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI.....	326
Abdullo Sohibov	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	331
Davronov Sanjar Ziyotovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	336
Ashrapova Noilaxon Niyazxanovna	
ISHLAB CHIQARISH KORXONALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI TAHLILI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	340
Ochilov Baxtiyor Muminjonovich	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING.....	346
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin ugli	
SIRKULYAR IQTISODIYOTGA O'TISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	351
Astanakulov Olim Tashtemirovich	
Muxammad Id Balbaa (Muhammad Eid Balbaa)	
Habibe Elif Kutlugun (Habibe Elif Kutlugun)	
GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI FONIDA EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI.....	357
Xamzayev Abdushukur Xudoyqulovich	
INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	362
Aziz Kurbanovich Abdullaev	
Sarvarbek Allayev Erkin ugli	
Shavkat Asrolovich Ruziev	
DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES.....	369
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA).....	373
Barotov Baxtiyor Vaxobovich	
CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	377
Muxitdinova Kamola Alisherovna	
TRANSPORT LOGISTIKASIDA TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASH: O'ZBEKISTON VA AQSH TAJRIBASI ASOSIDA TAQQOSIY TAHLIL.....	381
Jabborov Islom Xusan o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI BARQAROR BOSHQARISH.....	385
Xayrullayev Shaxram Yunus o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SERVIS KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATI BOSHQARUVINING ZAMONAVIY MODELLARI.....	392
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
BIZNES JARAYONLARI MONITORINGI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO'RSATKICHLARI.....	398
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
SIRKULYAR IQTISODIYOT KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISHNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARINI (INDIKATORLARINI) SHAKLLANTIRISH.....	403
Sharifxo'jayeva Xonzodaxon A'lo qizi	

TURIZM QISHLOQLARINI SHAKLLANTIRISH MEZONLARI VA INDIKATORLARI TIZIMI	408
Xudaynazarova Dilorom	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUV VA BOSHQARUV HISOBI TIZIMINING AMALIYOTI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	416
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
DAVLAT XARIDLARI JARAYONIDA XAVFLARNI IDENTIFIKATSIYA QILISH, TASNIFLASH VA RISKKA ASOSLANGAN ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH	421
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
DEVELOPING GARMENT MANUFACTURING STRATEGY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION	426
Mahbuba Rahmonova	
Feruza Mansurovna Ollokulova	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSIYA SIYOSATINING IQTISODIY AHAMIYATI	430
Bakhit Mambetnazarov	
Atabek Tureev	
SOLIQ TUSHUMLARI VA MAJBURIY AJRATMALARNING DAVLAT MOLIYASIDAGI O'RNI: 2020-2025 YILLAR TAHLILI VA ISTIQBOLI.....	434
Olimov Shukurulla Dilshodjon o'g'li	
ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА	439
Джураева Гузаль Шавкатовна	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	447
Mamirov Zamir Uzoq o'g'li	
XORIJY TO'G'RIDAN-TO'G'RI INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA O'ZBEKISTON TAJRIBASI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	453
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
DAVLAT BYUDJETI XARAJATLARI HISOBI VA TAHLILINING AMALDAGI TIZIMI	458
Ostonokulov Azamat Abdukarimovich	
Tursinbaev Gafur Jolmurzaevich	
MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	464
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РИСКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ПРИБЫЛЬ (ДОХОД).....	470
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS	475
Wang Biao	
SANOAT KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	481
Bahodirov Shohruh Bahodir o'g'li	
QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINI TARTIBGA SOLISHNING XALQARO TAJRIBASI.....	488
Mallabayev Jobir Baxtiyorovich	
ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY REPORTS OF OOO SAM TRADING STROY	493
Usmonova Dilfuza Ilhomovna	
WAYS TO IMPROVE THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE TRANSPORT	

Musayeva Shoira Azimovna FOUNDATIONS FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TRANSPORT LOGISTICS IN UZBEKISTAN	507
Muradov Alisher Kurbanbaevich DAVLAT MULKINI BOSHQARISHNING INNOVATSION VA RAQAMLI MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	513
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	521
No'monjonova Muazzam Mahubjon qizi KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	526
Mirzaev Ozod Furkatovich INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH: GIDROENERGETIKA SEKTORI MISOLIDA	531
Xusanov Shaxbozbek Shuxratjon o'g'li ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В КРАУДФАНДИНГЕ: БЛОКЧЕЙН, ИИ И БУДУЩЕЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	538
Хамидова Фарิดахон Абдулкарим кизи Каримова Азиза Аъзамиддин кизи BANK TIZIMIDA QO'LLANILADIGAN RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TURLARI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	545
Ollokulova Feruza Mansurovna Xursanova Shaxnoza Anvar qizi TA'LIM MUASSASALARIDA QO'SHIMCHA TA'LIM XIZMATLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI	549
Safarova Kamola Shuxrat qizi QASHQADARYO VILOYAT MINTAQASINING IQTISODIY XAVFSIZLIK DARAJASI VA UNI BAHOLASH USLUBIYATI	553
Nurxonov Komiljon Tovkarayevich AYOLLARGA NISBATAN ZO'RAVONLIKNING IQTISODIY OQIBATLARI VA UNI KAMAYTIRISHNING BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	562
Feruza Bahodirxonovna Ibragimova ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ: СТРУКТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ.....	567
Насиров Дилшод Фархадович Асадов Амальжон Мехрожевич Ахматов Алинур Дилшодович ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ	572
Насиров Дилшод Фархадович Хамраева Севара Мамуржановна Бахтиярова Алтынгул Бахтияровна INVESTITION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	579
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ КАК НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА - ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ИНСТИТУЦИИ.....	586
Рахмонов Хумоюн Рустамжон угли XORIJYI BANKLARNING YANGI BOZORLARGA KIRISH STRATEGIYALARI VA ULARNING MILLIY BANK TIZIMLARIGA TA'SIRI ("IPOTEKA-BANK" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI MISOLIDA)	598
Kadirov Vaxid Marimbayevich Rajabboyeva Asalxon Mahmud qizi OECD VA YEVROPA ITTIFOQI MAMLAKATLARIDA BILVOSITA SOLIQQA TORTISH TIZIMLARINING QIYOSIY TAHLILI VA O'ZBEKISTONDA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	605
Tuxliyev Bozor Karimovich Dusiyarov Sherzod Xolmuratovich JISMONIY TARBIYANING INSON SALOMATLIGINI MUSTAHKAMLASHDAGI ROLI	614
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ	621
Ли Ирина Валентиновна	
JAHON IQTISODIYOTIDA O'ZBEKISTONNI TUTGAN O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	627
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
OBODONLASHTIRISH XIZMATLARI IJTIMOYIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	633
Hayitov Jamshid Xolvoyevich	
Ibragimova Gulhayo Nuriddin qizi	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI TAHLILI	638
Hamroyeva Sabina Ismoil qizi	
EXPLORATION OF TOURISM FLOW GENERATING IN SAMARKAND UNDER THE BACKGROUND OF DIGITAL ECONOMY	644
Jie YANG	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	651
Усманова Диялфруз Каршиевна	
YASHIL ISTE'MOL XULQ-ATVORINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI VA STRATEGIK ISTIQBOLLARI	656
Ishmuratov Baxodir Xusanovich	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYA VA FOIZ SIYOSATINING BANK KREDITLARIGA TA'SIRI	661
Ibragimova Saule Orinbaevna	
IJTIMOYIY HIMOYA TIZIMI SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA IJTIMOYIY-IQTISODIY KO'RSATKICHLARNING ROLI: STATISTIK YONDASHUV	665
Qurbonboyev Abdulla Mansur o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYAGA QARSHI KURASH DASTURINI AMALGA OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	671
Murtazayev Ulug'bek Abdusalom o'g'li	
XARAJATLAR HISOBINI YURUTISHNING ZAMONAVIY USULLARI TAHLILI	675
Xasanov Baxodir Akramovich	
Yo'Ichiyev Oybek Ulug'bek o'g'li	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY RISKLARINI KOMPLEKS BAHOLASH METODOLOGIYASI	683
Baymuratova Gulirayxon Tursunbayevna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH.....	688
Ibragimov Husen Ismailovich	
KONSALTING XIZMATLARINING RIVOJLANISH EVOLYUTSIYASI VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI	692
Ermamatova Shoxsanam Ermamat qizi	
GLOBAL BRANDING VS. LOCAL BRANDING: STRATEGIC TRADE-OFFS IN INTERNATIONAL MARKETING	698
Aziz Kurbanovich Abdullaev	
Mamasolieva Kamila	
Akhmedova Zaynabkhon Khayrullo qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSIYA MUHITINI YAXSHILASH MEKANIZMLARI VA ULARNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	706
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
TIJORAT BANKLARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI MAKRO VA MIKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARNI EKONOMETRIK TAHLILI	711
Nabixo'jayeva Maxfuza Ulug'bekovna	
AGROKLASTERLARDI MAHSULOT (ISH, XIZMAT)LARNI SOTISH JARAYONLARI AUDITINING AMALIYOTI.....	717
Eshmuratov Ulug'bek Tashmuratovich	
SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA DASTURIY BYUDJETLASHTIRISHNI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI	723
Umidjon Abdullajonov	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	730
Избосаров Бобуржон Бахриддинович	
Ахмедова Улмасой Хусан кизи	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ	

ПОДДЕРЖКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ БЕДНЫХ СЕМЕЙ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ	736
Ережепов Кууанышбай Жиенбай улы	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ICHKI VA TASHQI OMILLAR TASNIFI.....	741
Jalolov Abbosxon Ravshanxon o'g'li	
BYUDJET TASHKILOTLARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI MODERNIZATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	747
Ruziyev Shavkatjon Faxridinovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI MOLIVAVIY TA'MINLASHNING XORIJIY TAJRIBASI.....	756
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
YER-SUV RESURLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	762
Rustamov Umidjon Xayitboyevich	
GEOSIYOSIY NOANIQLIK SHAROITIDA TA'MINOT ZANJIRLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MODEL I.....	767
Nodir Xidirov G'iyosaliyevich	
Sarvinozxon Lutfullayeva Azizxon qizi	
NEFT-GAZ SANOATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XALQARO TAJRIBASI	775
Mallayev Sirojiddin Eshdavlatovich	
AGROKLASTERLAR RIVOJLANISHINING INSTITUSIONAL-IQTISODIY NAZARIY MODEL I.....	781
O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich	
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ CSR В СИСТЕМУ УСТОЙЧИВОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	789
Идиева Наргиза Олимовна	
Норова Саломат Юсуповна	
KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	797
No'monjonova Muazzam Mahubjon qizi	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ БЕРЕЖЛИВОСТИ И ИННОВАЦИЙ.....	803
Аллаберганов Закир Гаирович	
"YASHIL IQTISODIYOT" BARQAROR RIVOJLANISHNING MUHIM YO'NALISHI SIFATIDA (YEVROPA ITTIFOQI MISOLIDA)	809
Sharifxodjayev Shavkat Oqilovich	
Achilova Shirin Shavkat qizi	
DON MAHSULOTLARI KORXONALARIDA RESURLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	815
Aipova Iroda Ikramovna	
DON MAHSULOTLARI SANOATIDA EKOLOGIK VA IQTISODIY SAMARADORLIKNI UYG'UNLASHTIRISH.....	820
Aipova Iroda Ikramovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KO'P KVARTIRALI UY-JOY FONDIGA XIZMAT KO'RSATISH TIZIMINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH	826
Najmiddinov Sherzod Qiyomiddin o'g'li	
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
ENERGETIKA INFRATUZILMASINING HUDUDIY RIVOJLANISH VA IJTIMOY TENGLIKKA TA'SIRI.....	831
Babajanova Dilfuza Abdurasulovna	
SANOAT KORXONALARIDA QAROR QABUL QILISH JARAYONLARIGA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH SAMARADORLIGI.....	836
Xusanova Malohat Mingnorovna	
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ООО «YANGI ZAMON TUHFASI»	842
Шавкатов Шохаббос Шухрат угли	
O'ZBEKISTON MISOLIDA LOMBARD SEKTORI MOLIVAVIY KO'RSATKICHLARI VA HISOB AMALIYOTI.....	854
Maksud Zaxirov	
IQTISODIY O'SISH VA O'ZBEKISTONNING YAIM DARAJASI.....	859
Nurova Farog'at Salohiddin qizi	

MINTAQAVIY MEHNAT BOZORI - XALQARO MEHNAT BOZORINING BIR QISMI SIFATIDA	864
Ismatova Shoxsanam Abdulaziz qizi DIGITAL INTERNATIONAL MARKETING: PROMOTION WITHOUT BORDERS (Rapid entry into foreign markets on a minimal budget using social media, influencers, and marketplaces (Amazon, AliExpress))	869
Abdullaev Aziz Kurbanovich Azimov Khumoyun Khamid ugli Pardayev Xhusniddin Jakhongir ugli O‘ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA NOSTANDART BANDLIK SHAKLLARIDAN FOYDALANISHNING ILG‘OR XORIY TAJRIBALARI.....	878
Fayzullayev Nurulla Baxromovich TIBBIYOT TIZIMINI MOLIALASHTIRISHNING YANGI YECHIMLARI.....	885
Muhammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li BANKLAR INNOVATSION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISHDA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMINING O‘RNI	888
Muxtorova Shaxlo Farxodovna TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIALASHTIRISH MANBALARI TAHLILI.....	893
Nazirova Sayyora Baxtiyorovna Ergasheva Komila To‘ra qizi MAHALLALARDA TADBIRKORLIK EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHDA INSTITUTSIONAL ISLOHOTLARNING METODOLOGIK MODELII	897
Sharopova Nafosat Radjabovna SANOAT KORXONALARIDA LOGISTIKA TIZIMINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH	904
Shoyimov Sarvar Qahramon o‘g‘li БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ «ЗЕЛЕННОЙ» ЭКОНОМИКИ	908
Эргашева Шахло Тургуновна ISHLAB CHIQARUVCHI ORTIQCHALIGI VA ISTE‘MOLCHI ORTIQCHALIGI.....	915
Ortiqov G‘anisher Xudoyberdi o‘g‘li Xo‘jaqulov Hasan Dilshod o‘g‘li РАЗВИТИЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	920
Ишонкулова Феруза Асатовна O‘ZBEKISTON MEHNOMXONA XO‘JALIKLARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	926
Asqarova Lobarxon Usmanjanovna KORPORATIV BIRLASHISHLAR VA QO‘SHIB OLISSLAR: NAZARIY ASOSLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	930
Latipova Shaxnoza Maxmudovna Xolmurodova Sevara Asqarovna MAMLAKATIMIZ QISHLOQ XO‘JALIGIDA OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINING ZAMONAVIY BOSHQARUVI	936
Siddiqov Zoxid Tulkunovich O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IQTISODIY MEKANIZMNING QIYMATNI BAHOLASH VA NARX SHAKLLANISHIGA TA‘SIRINI KUCHAYTIRISH	941
Rasulev Alisher Fayziyevich Oxunova Oygul Usmonjon qizi THE ROLE OF COUNTRY-OF-ORIGIN EFFECT IN CONSUMER PURCHASING DECISIONS	950
Matrizayev Sarvarbek Anvar o‘g‘li Abdurakhmonov Javlonbek Ravshan o‘g‘li Aziz Kurbanovich Abdullaev ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА (НА ПРИМЕРЕ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ)	960
Эргашев Гайрат Уралович YOSH YENGIL ATLETIKACHILARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH	965
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	972
Zakirov Mir Timur Zakir o'g'li	
HUDUDLARNI IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDAGI NOMUTANOSIBLIK LARNI BAHOLASH: KOGNITIV VA EKONOMETRIK MODELASHTIRISH YONDASHUVI.....	976
Madaminov Sardorbek Qadamovich	
KICHIK VA O'RTA BIZNES SUBYEKTLARINI SEGMENTLASH ORQALI MOLIYALASHTIRISH MODEL.....	981
Annaklichev Saxi Saparmuxamedovich	
TURIZM TURLARINI DIVERSIFIKATSIYALASH JARAYONLARINI BOSHQARUV SAMARADORLIGIGA OMILLAR TA'SIRINI BAHOLASHDA TAHLIL METODOLOGIYALARINING QO'LLANILISHI	986
Saidova Dilfuza Abdufattohovna	
O'ZBEKISTONDA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI RIVOJLANISHI VA ALOQA KORXONALARI MOLIYAVIY FAOLIYATINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI.....	995
Ismailov Xusanboy Mahammadqosim o'g'li	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING TASHQI SAVDO FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH MANBALARI	1002
Ismailov Erkin Faxretdinovich	
IQTISODIYOTDA DAVLAT ISHTIROKINI QISQARTIRISH KONTEKSTIDA TIJORAT FAOLIYATI BILAN SHUG'ULLANADIGAN VA RAQOBAT RIVOJLANGAN SOHALARDA DAVLAT MUASSASALARINI ISLOH QILISH: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI.....	1006
Sharapov Umidjon Shavkatovich	
MICE TURIZMINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBANI O'RGANISH VA O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH TAMOIYILLARI	1013
Fayyoza Xalimova Nafasovna	
JIZZAX VILOYATIDA OLIY TA'LIM XIZMATLARI SIFATINI BAHOLASH TIZIMINING SHAKLLANISHI VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI IQTISODIY TAHLILI	1018
Saloxitdinov Sherzod Farxodovich	
STRATEGIK TARMOQLARDA IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TAHDIDLAR, INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA JAHON TAJRIBASI.....	1024
Xushboqova Kamola Rustam qizi, Dilfuza Xamzayeva	
TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR HISOBINI XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISH	1029
Zaripova Sayohat Zafarovna	
INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	1034
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Sarvarbek Allayev Erkin ugli, Shavkat Asrolovich Ruziev	
YANGI O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY MADANIYATNING RIVOJLANISHI.....	1041
Qodirova Shahodat G'aybullayevna	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA SHARIAT TAMOIYILLARIGA ASOSLANGAN BANKLAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH AMALIYOTI ("TRASTBANK" XAB MISOLIDA)	1048
Sayfullayev Sirojiddin Soli o'g'li	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI OSHIRISHNING INTEGRATSIYALASHGAN MEXANIZMLARI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA).....	1055
Gulyamov Ulug'bek G'afurovich	
BUDJET TIZIMIDA JISMONIY SHAXSLARDAN UNDIRILADIGAN SOLIQ TUSHUMLARINI PROGNOZLASHTIRISHNING EKONOMETRIK YONDASHUVLARI	1059
Babayev Shavkat Bayramovich	
ELEKTRON TIJORATNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISH MASALALARI	1067
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	

BOJXONA YIG'IMLARINING UNDIRILISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARDAN SAMARALI FOYDALANISH.....	1072
Jurayev Jonibek Javlijevich	
DAVLAT MOLIYASINI RAQAMLASHTIRISH VA FISKAL SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI.....	1078
Berdibekov Adhamjon Ilhomjon o'g'li	
DAVLAT MOLIYAVIY NAZORATI TIZIMI SAMARADORLIGINI XALQARO BAHOLASH.....	1083
Ashirov Jasur Dilshod o'g'li	
BANK XIZMATLARI KO'RSATISH MEZONLARINI ANIQLASH VA ULARNI BAHOLASH.....	1088
Avazbek Jo'rayev	
TIJORAT BANKLARIDA CHAKANA BANK XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	1094
Umarova Lola Erkinovna	
REMOTE PREVENTION AND CORRECTION OF SPINAL DISORDERS IN OFFICE WORKERS VIA TELEGRAM BOT: RESULTS OF A PILOT STUDY.....	1101
David Kalendarev	
MODERN APPROACHES TO IMPROVING MANAGEMENT ACCOUNTING IN COMMERCIAL BANKS.....	1107
Soatov Farhod Komiljon oglu	
O'ZBEKISTONDA ALTERNATIV MA'LUMOTLAR ASOSIDA KREDIT RISKINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY MODELLARI.....	1115
Lazizbek Ravshanov Baxtiyor o'g'li	
DAVLAT XARIDLARIDA RAQAMLI NAZORAT VA SUN'IY INTELLEKT ISHTIROKI.....	1121
Abdullaeva Nigora Kilichbekovna	
MEHNAT BOZORI RIVOJLANISH DINAMIKASINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA).....	1127
Islomov Bobur Bahodir o'g'li	
SELYULOZA-QOG'OZ ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MEHNAT HAQI HISOBINING AMALDAGI HOLATI VA XUSUSIYATLARI.....	1133
Nomozov Ilhomjon Ziyodullo o'g'li	
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI SOHASIDA TADQIQOT VA ISHLANMA XARAJATLARI HISOBINI HUIJATLASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	1136
Ishanqulov Izzatilla Nurillayevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XALQARO VA ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI.....	1140
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING TA'LIM JARAYONIGA TA'SIRI VA ULARDAN FOYDALANISH BILAN BOG'LIQ BA'ZI MASALALAR.....	1146
Ernazarov Narmet Saparbayevich	
MEHNAT UNUMDORLIGI VA RESURSLAR SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	1150
Artiqova O'g'iljon Zafar qizi	
TIJORAT BANKLARIDA DAROMAD VA XARAJATLAR AUDITINI REJALASHTIRISH: ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'LLARI.....	1158
Toshimov Azizbek Hakimovich	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARI TOMONIDAN INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	1162
Qurbonov Nuriddin Ro'ziqulovich	
"YASHIL" BUXGALTERIYA HISOBI: IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI MASALALAR.....	1168
Ergasheva Muqaddas Shuhratovna	

THE EFFECTIVENESS OF GREEN BONDS ISSUED BY BANKS IN FACILITATING THE LOW-CARBON TRANSITION OF ECONOMY	1172
Akmal Palvanov, Alisher Kalandarov	
TO‘QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA UZLUKSIZ AUDIT ALGORITMI VA INTEGRATSIYALASHGAN AUDIT PLATFORMASINI YARATISH.....	1182
Babakulova Matluba Kurbannazarovna	
THE INTEGRATION OF SUSTAINABLE EDUCATION AND SKILLS INTO UNIVERSITY CURRICULA: A CATEGORISATION ANALYSIS OF TOP 100 UNIVERSITIES IN THE IMPACT RANKINGS 2025.....	1186
Raxshona Nabibullayeva	
O‘ZBEKISTONDA EKOTURIZMNI BARQAROR RIVOJLANISH VOSITASI SIFATIDA RIVOJLANTIRISH.....	1194
Shakobir Ashirboyev	
YASHIL MOLIYALASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH METODLARI.....	1204
Mamayusupova Shahina Ulug‘bek qizi	
O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA BOZOR MUNOSABATLARINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: NAZARIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	1210
Maxmudov Sobir Xudoyberdiyevich	
GEOAXBOROT TIZIMLARI (GAT) ORQALI MEROS TURIZMINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI	1216
Qilichov Muhiddin Husniddin o‘g‘li	
МАРКЕТИНГ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ.....	1224
Усманова Зумрад Исламовна	
O‘ZBEKISTON FARMATSEVTIKA MAHSULOTLARI BOZORIDA MARKETING TADQIQOTLARINING AHAMIYATI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI.....	1228
Alimxodjayeva Nargiza Elshodovna, Nurullayev Ilyosbek Xajiabdulla o‘g‘li	
AVTOTRANSPORT XIZMATLARI SAMARADORLIGINI ANIQLASH YO‘LLARI HAMDA UNING OBYEKTIV ZARURATI	1235
Raximov Azamat Hamroqulovich	
MEVA MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA ASOSIY SAMARADORLIK KO‘RSATKICHLARINING TAHLILI.....	1239
Yusufova Laylo G‘ayrat qizi	
MEHMONXONA XO‘JALIGI SUBYEKTLARIDA INSON RESURLARINI BOSHQARISH JARAYONLARINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	1243
Gulomqodirova Ma‘mura Saydumarxon qizi	
MUSOBAQA DAVRIDA MALAKALI MARKAZ O‘YINCHILARINING HUJUM TEXNIKASINI TAKOMILLASHTIRISH USLUBIYATI	1250
R.O. Obloberdiyeva	
ЦИФРОВЫЕ ФИСКАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: ПРИМЕР МОДЕРНИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА.....	1258
Буранова Лола Вахобовна	
Шодиев Олимжон Абдурахмонович	
NAQD PULSIZ HISOB-KITOBLARNING SOLIQ MA‘MURIYATCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI ROLI.....	1265
Raximova Shaxlo Rajapb oyevna	
XUSUSIY TIJORAT BANKLARIDA RESURS BAZASINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH VA KAPITAL YETARLILIGINI TA‘MINLASHDA XALQARO TAJRIBALAR	1271
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
XIZMATLAR SOHASI RIVOJLANISHINING IQTISODIY MOHIYATI, TAMOIYILLARI VA HUDUDIY XUSUSIYATLARI.....	1276
Abikayumov Bekzod Turdiniyozovich	

BUDJET TASHKILOTLARIDA ICHKI AUDIT O'TKAZISH JARAYONINING USLUBIY TAHLILI	1281
Saitmuratov Saitmurat Masharip o'g'li	
HUDUDLARDA ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION SALOHIYATDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI.....	1287
Alieva Mahbuba Toychievna	
TIJORAT BANKLARI LIKVIDLILIGINI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI (AGROBANK ATB MISOLIDA)	1292
Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
TOMORQA YERLARIDAN YANADA SAMARALI FOYDALANISHNING YO'NALISHLARI (AUTSORSING XIZMATINI KO'RSATISH MISOLIDA).....	1300
Komiljon Qo'ziyev Olimjon Xamrayev	
ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК СКВОЗНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	1305
Азимова Ш. Т.	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MEHNAT RESURSLARI SALOHIYATIDAN SAMARALI FOYDALANISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	1311
Xushvaqtov Shuhrat Abduraufovich	

TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQUARISH RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MEHNAT RESURSLARI SALOHİYATIDAN SAMARALI FOYDALANISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Xushvaqto'v Shuhrat Abduraufovich

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

“Yoshlar bilan ishlash, ma'naviyat va ma'rifat” bo'limi boshlig'i

Annotatsiya. Mazkur maqolada to'qimachilik sanoatida ishlab chiqarish raqobatbardoshligini oshirishda mehnat unumdorligining o'rnini tahlil qilindi. Tadqiqot davomida mehnat unumdorligi ko'rsatkichlari va ularning ishlab chiqarish hajmi, eksport salohiyati hamda qo'shimcha qiymatga ta'siri baholandi. O'zbekiston to'qimachilik tarmog'ining 2018–2025-yillardagi rivojlanish dinamikasi asosida empirik natijalar umumlashtirildi. Tahlil natijalari mehnat unumdorligining oshishi texnologik modernizatsiya, vertikal integratsiya va kadrlar malakasini oshirish bilan bog'liqligini ko'rsatdi. Shuningdek, mehnat unumdorligi eksport raqobatbardoshligini kuchaytiruvchi asosiy omil sifatida namoyon bo'ldi. Tadqiqot yakunida tarmoqni rivojlantirish bo'yicha ilmiy asoslangan xulosalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: mehnat unumdorligi, to'qimachilik sanoati, raqobatbardoshlik, ishlab chiqarish samaradorligi, eksport, O'zbekiston.

Abstract. The article analyzed the role of labor productivity in increasing production competitiveness in the textile industry. The study evaluated the impact of labor productivity indicators on output volume, export potential, and value added. Empirical results were summarized based on the development of Uzbekistan's textile sector during 2018–2025. The findings showed that productivity growth was associated with technological modernization, vertical integration, and workforce skill improvement. Labor productivity emerged as a key factor in strengthening export competitiveness. The study produced evidence-based conclusions for further development of the industry.

Keywords: labor productivity, textile industry, competitiveness, production efficiency, export, Uzbekistan.

Аннотация. В статье проанализирована роль производительности труда в повышении конкурентоспособности производства в текстильной промышленности. Оценено влияние показателей производительности труда на объем производства, экспортный потенциал и добавленную стоимость. На основе данных по развитию текстильной отрасли Узбекистана за 2018–2025 годы обобщены эмпирические результаты. Анализ показал, что рост производительности труда был связан с технологической модернизацией, вертикальной интеграцией и повышением квалификации кадров. Производительность труда выступила ключевым фактором усиления экспортной конкурентоспособности. По итогам исследования сформулированы научно обоснованные выводы для развития отрасли.

Ключевые слова: производительность труда, текстильная промышленность, конкурентоспособность, эффективность производства, экспорт, Узбекистан.

KIRISH

To'qimachilik sanoati O'zbekiston iqtisodiyotida bandlikni ta'minlash, eksport salohiyatini oshirish va sanoat ishlab chiqarishini diversifikatsiya qilishda yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. So'nggi yillarda tarmoq korxonalari soni va ishlab chiqarish hajmi barqaror o'sish dinamikasini namoyon qilmoqda, biroq global bozorlarda raqobatbardoshlikni mustahkamlash uchun mehnat unumdorligini oshirishga alohida e'tibor qaratish zarurati saqlanib qolmoqda. Bunday yo'nalish nafaqat ichki ishlab chiqarish samaradorligini, balki eksport tarkibida qo'shimcha qiymatga ega tayyor mahsulotlar ulushini ko'paytirish imkoniyatini ham belgilaydi.

Mehnat unumdorligining iqtisodiy mohiyati ishchi kuchining bir birlik vaqt ichida ishlab chiqargan mahsulot hajmi yoki yaratgan qiymati orqali ifodalanadi. M. Porter tomonidan asoslangan raqobat ustunligi konsepsiyasiga

ko'ra, milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligi pirovardida tarmoq korxonalarining samaradorlik ko'rsatkichlariga bog'liq bo'ladi [10]. To'qimachilik tarmog'i mehnat sig'imi yuqori ishlab chiqarish sohalaridan biri sifatida ushbu nazariy yondashuv uchun amaliy sinov maydonini ta'minlaydi.

O'zbekiston to'qimachilik tarmog'ining 2025-yilgi rasmiy ko'rsatkichlariga ko'ra, sohada 134 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarildi, 2,1 milliard AQSH dollari hajmidagi xorijiy investitsiyalar jalb qilindi va eksport hajmi 2,5 milliard AQSH dollariga yetkazildi [5]. Bandlik darajasi 623 ming kishini tashkil qildi, 2026-yilda esa 650 ming kishigacha kengaytirilishi rejalashtirilmoqda [5]. Bunday ko'lam mehnat unumdorligi ko'rsatkichlarini sanoat siyosatining markaziy o'zgaruvchilaridan biriga aylantirdi.

Maqolaning maqsadi mehnat unumdorligini oshirish orqali to'qimachilik sanoati ishlab chiqarish raqobatbardoshligini mustahkamlashning ilmiy-nazariy va amaliy asoslarini ochib berishdan iborat. Tadqiqot doirasida tarmoq rivojlanishining xalqaro tajribasi, milliy darajadagi statistik ko'rsatkichlar hamda ilmiy adabiyotlar majmuasi yagona mantiqiy oqimda umumlashtirildi. Olingan xulosalar korxonalar va davlat boshqaruvi organlari uchun amaliy yo'riqnomalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mehnat unumdorligi va raqobatbardoshlik o'rtasidagi bog'liqlik iqtisodiy fanning klassik tadqiqot yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. R. Solou tomonidan ishlab chiqilgan ekzogen o'sish modelida ishlab chiqarish funksiyasi mehnat va kapital omillarining bog'liqligi orqali ifodalangan bo'lib, mehnat unumdorligining o'sishi texnologik taraqqiyotning bevosita natijasi sifatida ko'rsatilgan [11]. Keyinchalik Hsieh va Klenowning resurslar taqsimoti samaradorligi konsepsiyasi orqali bu yondashuv kengaytirildi: olimlar korxonalararo resurs taqsimoti farqlari uchun tuzatish kiritilsa, mehnat unumdorligi 30–50 foizgacha oshishi mumkinligini ko'rsatdilar [12]. Porter raqobat ustunligi nazariyasida mamlakat farovonligi va tarmoq raqobatbardoshligi korxonalar mehnat unumdorligi orqali o'lchanishini ifodalagan. Olim mehnat unumdorligini xomashyo arzonligi yoki tabiiy resurslar mavjudligidan ustun qo'yib, innovatsion modernizatsiyani milliy strategiyaning markazi sifatida belgilagan [10]. To'qimachilik tarmog'iga tatbiq etilganda, ushbu yondashuv nisbatan past mehnat xarajatlariga asoslangan modelini bosqichma-bosqich texnologik kapital chuqurligi modeliga o'tkazish zarurligini ifodalaydi.

To'qimachilik tarmog'iga oid maxsus tadqiqotlar mehnat unumdorligining o'sishi texnologik modernizatsiya va vertikal integratsiya bilan chambarchas bog'liq ekanligini ko'rsatdi. Heikki Mattila boshchiligidagi olib borilgan IFC tadqiqotida O'zbekistondagi yigiruv korxonalar xalqaro standartlarga mos sifat ko'rsatkichlariga ega ekanligi qayd etildi, tikuv-trikotaj bo'g'inida esa unumdorlikni oshirish va ilmiy-tadqiqot salohiyatini kuchaytirish maqsadli yo'nalish sifatida tavsiya etildi [3]. SWOT–AHP usuli yordamida o'tkazilgan boshqa tadqiqotda mamlakatning malakali ishchi kuchi, savodxonlik darajasining 98 foizga yetishi va xomashyo bazasi raqobatbardoshlikni qo'llab-quvvatlovchi asosiy omillar sifatida aniqlandi [4].

UNIDO tomonidan e'lon qilingan sanoat statistikasi yillik hisobotida ishlab chiqarish raqobatbardoshligini baholash mehnat unumdorligi, eksport qiymati va texnologik chuqurlikni qamrab olgan kompozit indeks (CIP) orqali tavsiya etildi [9]. Ishlab chiqarish sektorining mehnat unumdorligi ko'rsatkichlari xalqaro bozorga integratsiyalashish tezligi bilan birgalikda o'sish dinamikasini namoyon qiladi [11]. Sun va hamkasblari tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda ishlab chiqarish va xizmat sektorlarining integratsiyasi mehnat unumdorligini oshirishning institutsional mexanizmi sifatida asoslandi [12].

Better Work dasturi doirasida amalga oshirilgan baholashlar O'zbekiston to'qimachilik korxonalarida mehnat sharoitini yaxshilash, samaradorlikni oshirish hamda xalqaro xaridorlar talablariga muvofiqlikni ta'minlash strategiyasining ijobiy natijalarini qayd etdi [2]. Springer ilmiy nashriyotida chop etilgan tadqiqotda esa Industry 4.0 paradigmasi sharoitida umumiy mehnat samaradorligi ko'rsatkichi (OLE — Overall Labour Effectiveness) raqobatbardoshlikni o'lchashning yangi metodologik vositasi sifatida taklif etildi [13]. Bunday yondashuv to'qimachilik korxonalarida ishchilarning malakasi, mehnat ehtiyotkorligi hamda texnologik tayyorgarligini birlashtirgan integral ko'rsatkichni shakllantirish imkonini beradi.

O'rganilgan adabiyotlar mehnat unumdorligini oshirish ishlab chiqarish raqobatbardoshligini mustahkamlashning markaziy mexanizmi sifatida tan olinganini ifodaladi. To'qimachilik tarmog'ining o'ziga xos xususiyatlari — moda davrining qisqaligi, mehnat sig'imining yuqoriligi va bozor talabining yuqori dinamikligi — ushbu yo'nalishni alohida tadqiq qilishni taqozo etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot tizimli-tahliliy yondashuvga asoslandi va uch bosqichli ilmiy-uslubiyotni qamrab oldi. Birinchi bosqichda mehnat unumdorligi va ishlab chiqarish raqobatbardoshligi tushunchalarining nazariy mazmuni klassik iqtisodiy nazariyalar, jumladan, Solou ekzogen o'sish modeli, Porter raqobat ustunligi yondashuvi hamda Hsieh–Klenow resurs taqsimoti samaradorligi konsepsiyasi doirasida umumlashtirildi. Ikkinchi bosqichda O'zbekiston to'qimachilik tarmog'ining ishlab chiqarish, eksport va bandlik ko'rsatkichlari ochiq

statistik manbalardan jamlandi: O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasi ma'lumotlari [15], UNIDO sanoat statistikasi [9], Jahon banki [1], Xalqaro mehnat tashkiloti [2] va Xalqaro moliya korporatsiyasi [3] hisobotlari. Uchinchi bosqichda to'plangan ma'lumotlar qiyosiy va dinamik tahlil usullari yordamida sintez qilindi.

Mehnat unumdorligini hisoblash uchun ishlab chiqarish hajmining bandlar soniga nisbati formulasi qo'llanildi:

$$LP = Q / L$$

Bu yerda:

LP — mehnat unumdorligi ko'rsatkichi;

Q — ishlab chiqarilgan mahsulotning qiymat ifodasi;

L — tarmoqda band bo'lgan ishchilar soni.

Olingan ko'rsatkich xalqaro mezonlar bilan taqqoslandi. Tarmoq raqobatbardoshligi UNIDO Competitive Industrial Performance (CIP) indeksi parametrlari, jumladan, ishlab chiqarish quvvati, eksport tarkibidagi qo'shimcha qiymat ulushi va texnologik chuqurlik orqali baholandi [9]. Sifat tahlili uchun M. Porterning qiymat zanjiri tahlili va beshta raqobat kuchi modeli yordamchi metodologik vositalar sifatida ishga tushirildi [10].

Manbalar tanlovi uchta mezonga ko'ra amalga oshirildi: ochiqlik — manbaning erkin onlayn mavjudligi, tasdiqlanganlik — xalqaro tashkilot yoki davlat statistik organi tomonidan e'lon qilinganligi hamda dolzarbligi — 2018–2026-yillar oralig'i. Tasodifiy yoki noaniq raqamli ko'rsatkichlar tahlilga kiritilmadi va faqat tasdiqlangan ochiq manbalar asos qilib olindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston to'qimachilik tarmog'ining 2018–2025-yillar mobaynidagi rivojlanishi mehnat unumdorligi ko'rsatkichlarining barqaror o'sish dinamikasini ifodaladi. 2018-yilda tarmoqda 188 ming kishi band bo'lgan bo'lsa, 2024-yilga kelib bu raqam 600 ming atrofiga, 2025-yilga kelib esa 623 ming kishigacha ko'tarildi [1]. Bandlikning kengayishi bilan parallel ravishda mahsulot ishlab chiqarish hajmi sezilarli darajada oshdi: 2024-yilda to'qimachilik mahsulotlari 89,5 trillion so'mga, tikuv-trikotaj mahsulotlari 33,8 trillion so'mga yetib, ishlab chiqarish sanoatining 16,4 foizini tashkil etdi [7]. 2025-yilda tarmoq mahsuloti 134 trillion so'mga, ya'ni taxminan 11,1 milliard AQSH dollariga ko'tarildi va eksport 2,5 milliard AQSH dollari darajasida qayd qilindi [5].

Tarmoqning xomashyodan tayyor mahsulotga o'tish bosqichlari mehnat unumdorligining sifat darajasini o'zgartirdi. Avvalgi davrlarda paxta tolasining juda kichik qismigina mamlakat ichida qayta ishlangan bo'lsa, 2023-yildan boshlab xomashyoning 100 foizi mahalliy iplik va matolarga aylantirilmoqda [1]. Bunday o'tish jarayoni mehnat birligiga to'g'ri keladigan qo'shimcha qiymat hajmini oshirib, tarmoqning xalqaro raqobatdagi pozitsiyasini mustahkamladi.

To'qimachilik korxonalarining xalqaro brendlar bilan integratsiyasi mehnat unumdorligining sifat o'zgarishlarini ta'min etdi. 2024–2025-yillar holatiga ko'ra, 66 ta korxonalar LC Waikiki, The North Face, Inditex, Hugo Boss, Pierre Cardin va Kiabi kabi global brendlar bilan bevosita hamkorlik olib bormoqda [14]. Ushbu korxonalar 273 ming tonna mahsulot ishlab chiqardi, jami eksport qiymati 435,4 million AQSH dollarini tashkil etdi, eksport ulushi esa umumiy ishlab chiqarishning 42 foiziga yetdi [14]. Bunday ko'rsatkich xalqaro raqobatbardoshlikning amaliy ko'rsatkichlardan biri sifatida namoyon bo'ldi.

Ishlab chiqarish raqobatbardoshligining muhim tarkibiy qismi sifatida nisbiy mehnat xarajatlari o'rganildi. Mahalliy malakali ishchilarning oylik ish haqi 100–200 AQSH dollari oralig'ida saqlanmoqda, elektr energiyasi narxi esa 0,04 AQSH dollari/kVt-soatga teng [8]. Bunday ko'rsatkichlar Xitoy va Turkiya kabi raqobatchi mamlakatlarga nisbatan ustunlik bersa-da, mehnat sig'imini kapital sig'imga aylantirish vazifasini yumshatmaydi.

1-jadval

O'zbekiston to'qimachilik tarmog'ining asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlari 2018-2026-yillar¹

Ko'rsatkich	2018-yil	2024-yil	2025-yil	2026-yil (reja)	Manba
Tarmoqdagi bandlik, ming kishi	188	600	623	650	[5]
Mahsulot hajmi, trln so'm	-	123,3	134,0	147,0	[5]
Eksport, mlrd AQSH dollari	-	2,87	2,5	3,3	[5]
Xorijiy investitsiyalar, mlrd AQSH dollari	-	-	2,1	2,2	[5]
Tarmoq mahsulotlari ulushi sanoatda, foizda	-	16,4	-	-	[7]
Bir bandga to'g'ri keladigan ishlab chiqarish, mln so'm	-	205	215	226	Mualliflik hisob-kitobi

¹ Manba: rasmiy statistika va xalqaro hisobotlar [5], [7] ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi; bir bandga to'g'ri keladigan ishlab chiqarish hisob-kitobi $LP = Q / L$ formulasi orqali bajarildi.

1-jadval ma'lumotlari mehnat unumdorligining ijobiy o'sish chizig'ini ko'rsatdi. 2024-yilgi bir bandga to'g'ri keladigan ishlab chiqarish 205 million so'm atrofida bo'lsa, 2025-yilga kelib bu ko'rsatkich 215 million so'mga yetdi, ya'ni mehnat unumdorligi 4,7 foizga oshdi. 2026-yilgi rejaviy ko'rsatkichlar amalga oshirilsa, kishi boshiga ishlab chiqarish 226 million so'mga, ya'ni taxminan 18,8 ming AQSH dollariga yaqinlashadi. Bunday tezlik tarmoqning qo'shimcha qiymat zanjiri bo'ylab yuqoriroq bosqichlarga ko'tarilayotganini ifodalaydi.

2025-yilgi davlat siyosati hujjatlarida to'qimachilik korxonalarining 40 tasida ERP tizimlari va sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish, 60 ta korxonada Better Work, BCI, FWF va Organic EU dasturlari bo'yicha xalqaro standartlarga muvofiqlikni ta'minlash hamda 24 ta sifat parametri bo'yicha mahsulotni sinash imkoniga ega zamonaviy laboratoriya tashkil etish kabi maqsadli vazifalar belgilandi [5]. Davlat tomonidan 200 million AQSH dollari hajmida imtiyozli kreditlar ajratilishi rejalashtirilgan bo'lib, bu mablag' texnologik modernizatsiya va xodimlar malakasini oshirish uchun yo'naltiriladi [5].

1-rasm. Mehnat unumdorligi orqali to'qimachilik sanoati raqobatbardoshligini oshirish konseptual modeli²

Konseptual modelda to'qimachilik korxonasi raqobatbardoshligi mehnat unumdorligining oraliq mexanizmi orqali shakllantirilishi ko'rsatildi. Texnologik modernizatsiya, xodimlar malakasini oshirish, vertikal integratsiya, raqamli boshqaruv, investitsiyalar oqimi, klaster yondashuvi va xomashyo bazasi mehnat unumdorligini oshiruvchi omillar tarkibida birlashdi. Mehnat unumdorligi, o'z navbatida, bozor ulushi, eksport hajmi, qo'shimcha qiymat va xalqaro standartlar bo'yicha integratsiyaning o'sishi orqali tarmoq raqobatbardoshligiga aylanadi. Teskari aloqa yo'nalishi raqobatbardoshlikdan olingan qo'shimcha daromadlarning yangi investitsiyalar va kadrlar tayyorlash dasturlariga qaytishini ifodalaydi.

Tahlil natijalari Porter raqobat ustunligi yondashuvi bilan to'liq mos keldi: nisbatan past mehnat xarajatlari tarmoqning dastlabki ustunligini ta'minladi, biroq barqaror raqobatbardoshlik mehnat unumdorligining sifat darajasi orqali shakllandi [10]. Solou ishlab chiqarish funksiyasi yondashuviga muvofiq, kapitalning chuqurlashishi va texnologik taraqqiyot mehnat unumdorligi o'sishining yetakchi manbalari sifatida ko'rsatildi [11]. Hsieh-Klenow tahliliy chizmasi esa korxonalararo resurs taqsimotini optimallashtirish orqali tarmoq bo'yicha umumiy unumdorlikni oshirish imkoniyatini ifodaladi [12].

Tarmoqning oldidagi vazifalari orasida ayrim turdagi xomashyo resurslari bo'yicha tashqi ta'minotga ehtiyoj, logistika xarajatlarning o'sishi va malakali kadrlar bilan ta'minlash masalasi qayd etildi [5]. Bunday vazifalarni yengish uchun davlat 138 ta korxonani moliyaviy qayta tashkil etish, 100 ta yangi korxonani eksport faoliyatiga jalb qilish, 15 ta korxonada xalqaro moliyaviy hisobot standartlarini joriy etish hamda yangi quvvatlar — 207 ming tonna sintetik va aralash iplik, 397 million kvadrat metr mato, 224 million kiyim, 108 million kvadrat metr bo'yash quvvati — yaratish vazifalarini belgiladi [5]. Bunday choralar mehnat unumdorligini oshiruvchi infratuzilma doirasini kengaytiradi.

² Manbalar asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

To'qimachilik sanoatining 2018–2025-yillardagi rivojlanish dinamikasi mehnat unumdorligini oshirish ishlab chiqarish raqobatbardoshligining markaziy mexanizmi ekanligini tasdiqladi. Bandlikning 188 mingdan 623 minggacha kengayishi, ishlab chiqarish hajmining bir necha barobar o'sishi va eksport tarkibida qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar ulushining ko'tarilishi tarmoqning sifat o'zgarishi uchun mustahkam asos yaratdi.

Birinchidan, klassik nazariy yondashuvlar — Porter raqobat ustunligi modeli va Solou ishlab chiqarish funksiyasi — O'zbekiston to'qimachilik tarmog'ining real rivojlanish ko'rsatkichlari bilan to'liq mos keldi: nisbatan past mehnat xarajatlari omilidan kapital chuqurligi va texnologik modernizatsiyaga o'tish strategiyasi raqobatbardoshlikni oshirishning samarali yo'li sifatida tasdiqlandi. Ikkinchidan, vertikal integratsiya jarayoni — paxta xomashyosining 100 foiz ichki qayta ishlanishi va xalqaro brendlar bilan hamkorlikning 66 ta korxonaga yetishi — mehnat unumdorligining sifat darajasini ko'tardi. Uchinchidan, mehnat xarajatlarining nisbatan pastligi qisqa muddatli ustunlik bo'lsa-da, uzoq muddatli barqarorlik uchun malaka oshirish va texnologik kapitalga investitsiya qilish ustuvor ahamiyatga ega ekanligi ko'rsatildi.

Olingan natijalar quyidagi amaliy tavsiyalarni ilgari surishga asos bo'ldi:

Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va ERP tizimlarini joriy etish ko'lamini kengaytirish maqsadga muvofiq bo'ladi. 2026-yilgi sanoat siyosatida 40 ta korxonada ERP va sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish rejasi ushbu yo'nalishning institutsional asosini ta'minlaydi [5].

Korxonada xodimlarining kasbiy malakasini muntazam oshirish tizimini takomillashtirish, jumladan, xalqaro standartlar va sertifikatlash dasturlari (Better Work, BCI, FWF, Organic EU) doirasida mahalliy o'quv markazlari faoliyatini kuchaytirish [2].

Tikuv-trikotaj bo'g'ini quvvatini va ilmiy-tadqiqot salohiyatini kengaytirish orqali qo'shimcha qiymat zanjiri ulushini oshirish, mahsulot tarkibini yigiruv-to'qish bosqichidan tayyor kiyim ishlab chiqarishga yo'naltirish [3].

Eksport bozorlarini diversifikatsiya qilish va Yevropa Ittifoqi bozoriga chiqishni kengaytirish uchun mahsulot izlanuvchanligi (traceability) hamda barqaror rivojlanish standartlariga muvofiqlikni ta'minlash [2].

Hududlarda mehnat unumdorligi pasayishi kuzatilayotgan korxonalarda klaster yondashuvini kengaytirish, ishlab chiqarishni mahalliy xomashyoga yaqin joylashtirish va logistika xarajatlarini optimallashtirish [4].

Mehnat unumdorligini muntazam baholash uchun UNIDO CIP indeksi [9] va OLE (Overall Labour Effectiveness) ko'rsatkichi [13] asosida tarmoq monitoringi tizimini joriy etish.

Ushbu tavsiyalarning kompleks amalga oshirilishi tarmoq raqobatbardoshligini xalqaro bozorlarda mustahkamlashga, mamlakat eksport potensialini kengaytirishga va sanoat siyosatining barqaror rivojlanish maqsadlariga muvofiq integratsiyalashishiga olib keladi. Mehnat unumdorligini oshirishning ilmiy-amaliy yo'nalishlari O'zbekistonni xalqaro to'qimachilik bozorida ishonchli yetkazib beruvchi mamlakat sifatida mustahkamlashga yangi imkoniyatlar yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. World Bank. Weaving a New Future in Uzbekistan's Cotton Sector. Washington, D.C.: World Bank, 2025. URL: <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2025/05/27/weaving-a-new-future-in-uzbekistan-s-cotton-sector>. Murojaat sanasi: 25.06.2026.
2. International Labour Organization. A Year of Progress: Uzbekistan's Textile Industry Marks First Anniversary of Landmark Labour Agreement. Geneva: ILO, 2024. URL: <https://www.ilo.org/resource/news/year-progress-uzbekistan%E2%80%99s-textile-industry-marks-first-anniversary>. Murojaat sanasi: 25.06.2026.
3. Mattila H. Competitiveness of the Textile and Apparel Sector of Uzbekistan. Geneva: International Finance Corporation, Better Work Programme, 2022. URL: <https://betterwork.org/wp-content/uploads/Competitiveness-of-the-Textile-and-Apparel-Sector-of-Uzbekistan.pdf>. Murojaat sanasi: 25.06.2026.
4. Kim Y.-J., Park J. A Sustainable Development Strategy for the Uzbekistan Textile Industry: The Results of a SWOT-AHP Analysis // Sustainability. 2019. Vol. 11, No. 17. Article 4613. DOI: <https://doi.org/10.3390/su11174613>. URL: <https://www.mdpi.com/2071-1050/11/17/4613>. Murojaat sanasi: 25.06.2026.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy veb-sayti. To'qimachilik sanoatida yil yakunlari va istiqboldagi ustuvor vazifalar ko'rib chiqildi. 23.12.2025. URL: <https://president.uz/ru/lists/view/8828>. Murojaat sanasi: 25.06.2026.
6. INVEXI. Results of Uzbekistan's Industrial Production in 2024: Growth, New Opportunities, and Challenges. 20.01.2025. URL: <https://invexi.org/press/results-of-uzbekistan-s-industrial-production-in-2024-growth-new-opportunities-and-challenges/>. Murojaat sanasi: 25.06.2026.
7. Textile Expo Uzbekistan. In 2024, Textile Production in Uzbekistan Increased, but Exports Decreased by 6.7%. 2025. URL: <https://textileexpo.uz/en/news/in-2024-textile-production-in-uzbekistan-increased-but-exports-decreased-by-67>. Murojaat sanasi: 25.06.2026.

8. Uzbekistan Textile and Garment Industry Association. Investment Potential. URL: <https://uzts.uz/en/to-investors/investment-potential/>. Murojaat sanasi: 25.06.2026.
9. UNIDO. International Yearbook of Industrial Statistics 2024. Vienna: United Nations Industrial Development Organization, 2024. URL: <https://stat.unido.org/publications/international-yearbook-industrial-statistics-2024>. Murojaat sanasi: 25.06.2026.
10. Porter M. E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press, 1985. 557 p.
11. Solow R. M. A Contribution to the Theory of Economic Growth // The Quarterly Journal of Economics. 1956. Vol. 70, No. 1. P. 65–94. DOI: <https://doi.org/10.2307/1884513>.
12. Hsieh C.-T., Klenow P. J. Misallocation and Manufacturing TFP in China and India // The Quarterly Journal of Economics. 2009. Vol. 124, No. 4. P. 1403–1448. DOI: <https://doi.org/10.1162/qjec.2009.124.4.1403>.
13. Bonci A., Stadnicka D., Longhi S. The Overall Labour Effectiveness to Improve Competitiveness and Productivity in Human-Centered Manufacturing // Advances in Manufacturing III. Vol. 2 / ed. by J. Trojanowska, J. Machado, I. Pavlenko, J. R. O. Pires. Cham: Springer, 2022. P. 144–155. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-99310-8_12.
14. Ministry of Investment, Industry and Trade of the Republic of Uzbekistan. Textile Revolution in Uzbekistan: How the Country Is Becoming a Global Manufacturing Hub. 25.08.2025. URL: <https://gov.uz/en/miit/news/view/80910>. Murojaat sanasi: 25.06.2026.
15. Statistics Agency under the President of the Republic of Uzbekistan. Textile Industry of the Republic of Uzbekistan. 10.09.2021. URL: <https://stat.uz/en/press-center/news-of-committee/11526-to-qimachilik-mahsulotlari-ishlab-chiqarish-sanoati-3>. Murojaat sanasi: 25.06.2026.
16. Axmadovich X. Z. va boshqalar. O'zbekistonda shakllangan to'qimachilik klasterlarining iqtisodiy salohiyati va samaradorligi // Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting. 2024. Vol. 4, No. 02. B. 106–115. DOI: https://doi.org/10.55439/AFA/vol4_iss02/98.
17. Хакимов З. А., Бердиев Б. Б. Оценка территориальных агломерационных индексов в текстильной промышленности // Фундаментальные и прикладные исследования в области управления, экономики и торговли. 2023. С. 347–356.
18. Турсунов Б. О., Кривякин К. С., Хакимов З. А. Методика оценки конкурентоспособности продукции текстильных предприятий // Науковий вісник Полісся. 2018. Т. 2, № 2(14). С. 71–77.
19. Akramov T. A., Hakimov Z., Tursunov B., Oqboyev A. Evaluation of Competitiveness of Brands of Local Sewing and Knitting Enterprises // Revista Gestão Inovação e Tecnologias. 2021. Vol. 11, No. 2. P. 716–739. DOI: <https://doi.org/10.47059/revistageintec.v11i2.1707>.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>